

Monográfico de Mediodía. «1922 en las literaturas hispánicas»

3 Rosa García Gutiérrez y Ana Davis González
1922, *annus mirabilis*. Balance y valoración, cien años después

7 Álvaro Ceballos Viro
Visita a una librería (imaginaria) en el Madrid de 1922

»LIBROS«

37 José Antonio Mazzotti
***Trilce* en el contexto de las vanguardias latinoamericanas**

59 Soledad González Ródenas
La *Segunda antología poética* de Juan Ramón Jiménez, transitoriedad y permanencia

80 Marisa Martínez Pérsico
Oliverio Girondo: la renovación incesante. Teatralidad, imagen continua y superposición en *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía*

96 Rose Corral
La *Señorita Etcétera*, de Arqueles Vela, en sus contextos

116 Elissa J. Rashkin
Retropróximamente: Manuel Maples Arce en 1922

134 Magda Sepúlveda
***Desolación*. Una crítica a la deforestación de la Patagonia**

148 María José Bruña Bragado
Correspondencias naturales y materia encarnada en *Raíz salvaje* de Juana de Ibarbourou: una poética de la vida y de la libertad

164 Rosa García Gutiérrez
Guerra, poesía y crisis de la «civilización» en 1922: *El soldado desconocido* de Salomón de la Selva

»REVISTAS, MANIFIESTOS«

186 Luciana Del Gizzo y Ana Davis
Las dos caras de Proa

206 Pablo Rojas
La revista *Horizonte* (1922–1923): en el camino hacia el orden

»NOTA BIOGRÁFICA«

227 Carlos García
Pablo Christi y Guillermo de Torre (1922)

232 **Normas de publicación**

1922, *annus mirabilis* Balance y valoración, cien años después

«¿Qué es un aniversario? Acaso un error de fecha. Si no se hubiera compartido el año en trescientos sesenta y cinco días, ¿qué sería de nuestro aniversario?».

MARIANO JOSÉ DE LARRA
(«La Noche Buena de 1836»)

SI BIEN la irónica cita de Larra acierta al sugerir que todo aniversario tiene un grado notable de arbitrariedad, el análisis de cortes cronológicos ha sido particularmente útil para la investigación de algunos procesos relevantes en el devenir de la historia cultural. Porque, si bien azarosa, los 365 días que abarcan un año es una convención que permite ordenar, sistematizar y organizar la literatura en materia historiográfica. Es verdad que el recorte de un año acarrea un doble riesgo: yerra de ser excesivamente simplificador –porque un año aislado no se comprende, claro está, sin un contexto temporal amplio– o falla en su afán abarcador, al pretender dar un panorama totalizador del período en cuestión. La mirada hacia el pasado a través de editoriales, revistas, publicaciones, reseñas o incluso cartas entre intelectuales o escritores, genera inevitablemente una visión sesgada de un año; pero, a su vez, la percepción de un año como «literario», revisitado cien años después, permite vislumbrar cuestiones estéticas que probablemente sus propios protagonistas no pudieron aprehender o formular en su complejidad y/o relevancia, aunque sí –como ocurrió con el año 1922– intuir.

Tal es nuestro propósito en el presente monográfico –primero que publicamos desde el inicio de nuestra trayectoria, número con un sumario especial, en MEDI●DÍA– que celebra una serie de publicaciones que, por casualidad o no, emergieron en el mundo hispánico durante los doce meses que comprendieron el año 1922. En materia literaria, más allá de las fronteras de España y los países latinoamericanos, 1922 no fue un año cualquiera. Varios de los títulos que han anclado la modernidad estética a la historia de la literatura universal se publicaron a lo largo de esos doce meses que, además, desde la perspectiva que da el paso de un siglo y la revisión de su construcción crítica, se nos ofrece al mismo tiempo como un observatorio y un laboratorio particularmente justificados.

Las dos caras de *Proa*

LUCIANA DEL GIZZO Y ANA DAVIS • LAS DOS CARAS DE *PROA*

Luciana DEL GIZZO

Universidad de Buenos Aires/CONICET • ludelgizzo@gmail.com

Ana DAVIS

Escuela de Estudios Hispano-Americanos / Instituto de Historia, CSIC • ana.davis@cchs.csic.es

RESUMEN: El artículo que sigue es un intento por reexaminar el valor histórico y la función literaria de *Proa*, revista fundada en Buenos Aires y cuya primera época comprende tres números (dos de 1922 y uno último de 1923). Nuestro objetivo se centra preponderantemente en los dos primeros para destacar la relevancia de su aparición en el año umbral de 1922. Con este fin, en primer lugar, se resume sintetizadamente su contexto de aparición –panorama político y campo literario en sus dos vías principales (editorial y hemerográfica)–. En segundo lugar, se analiza la revista en su especificidad: la vinculación entre sus textos, las diferentes voces que la componen, las contradicciones en su propuesta, su posicionamiento vacilante respecto del ultraísmo peninsular, y su intervención en la transformación de lo literario, con el fin último de indagar en el modo en que el ultraísmo peninsular ingresa al contexto argentino.

ABSTRACT: *The following paper is an attempt to reexamine the historical value and literary function of Proa, a magazine founded in Buenos Aires and whose first period includes three issues (two from 1922 and the last one from 1923). We focus primarily on the first two in order to highlight the relevance of the magazine's appearance in the threshold year of 1922. To this end, we begin by summarizing the context in which the magazine appeared – both the political context and two main aspects of the literary field (editorial and hemerographic). Secondly, we analyze specific features of the magazine: the link between its texts, the different voices that compose it, its contradictory agenda, its hesitant position regarding peninsular ultraísmo, and its intervention in the transformation of literature, with the ultimate goal of investigating the way in which peninsular ultraísmo enters the Argentine context.*

PALABRAS CLAVE: ultraísmo; vanguardia; *Proa*; Prisma; Jorge Luis Borges; 1922.

KEYWORDS: *ultraísmo, avant-guard, Proa, Prisma, Jorge Luis Borges, 1922.*

¿ES posible tener conciencia de un cambio histórico? Se puede planificar, empujar, facilitar o, incluso, producir con lucidez y propósito, pero ¿hay una conciencia cierta de su experiencia en el mismo momento en que se produce? Concretamente, la pregunta es si los jóvenes que fundaron revistas, publicaron libros y promovieron el arte nuevo durante 1922 entendían sus actos como fundacionales. La cuestión es imposible de comprobar porque, aunque existan declaraciones posteriores, los testimonios suponen una reconstrucción artificiosa de la experiencia. En todo caso, la incógnita, así suspendida, es parte de la fascinación que nos producen esos momentos de cesura como el año veintidós, en cuyo transcurrir, la revista *Proa* (1922-1923) se manifestó como cifra y escenario de una transformación.¹

1. Toda la colección de *Proa* (1.ª y 2.ª época) está disponible en línea en el archivo digital AHIRA, con presentación a cargo de Carlos García (<<https://ahira.com.ar/revistas/proa-revista-de-renovacion-literaria/>>) y de Irene Martínez (<<https://ahira.com.ar/revistas/proa/>>).

Ahora bien, ¿es posible aislar, en el límite caprichoso de un año, el momento de un cambio histórico? El devenir de la historia no suele respetar los mojones que asentamos para delimitar su transcurso. Pero, al mismo tiempo, el azar de los 365 días no invalida que ese nudo temporal cobre una significación histórica al ser examinado en su particularidad. Este recorte de tiempo es el que ofrece Marc Angenot como una metodología de abordaje para la historia de las ideas, esto es, realizar «un corte sincrónico arbitrario [un año cualquiera, en su caso, 1889 en Francia] para describir y dar cuenta de lo escribible en esa época» (2010, 22). A la manera del Foucault de *La arqueología del saber*, Angenot busca «describir [...] aquello que llamaremos *hegemonía*, entendida como el conjunto complejo de reglas prescriptivas de diversificación de lo decible» (2010, 24). Por lo tanto, a diferencia del francés, su propósito no es analizar una producción específica de sentido, es decir, un aspecto concreto del discurso, como podría ser una literatura determinada o la producción de una disciplina científica. Tal proceder sería, para Angenot, contrario a su objetivo metodológico, ya que abordaría una mera fracción del discurso social que pretende indagar, esto es, la totalidad de lo enunciable en una época delimitada.

Aunque algunas nociones de Angenot y Foucault sean similares (hegemonía y episteme o formación discursiva, como reconoce el propio Angenot; reglas generales de lo deci-

ble y reglas de formación, respectivamente), la diferencia fundamental en materia metodológica es de recorte temporal y de enfoque. Mientras que Foucault trabaja sobre periodos extensos, Angenot propone hacerlo sobre un año específico, por lo que sería la perspectiva de este último la más apropiada para nuestro trabajo. No obstante, aunque el interés por uno u otro año responda a su relevancia histórica, el recorte desde el 1.º de enero al 31 de diciembre resulta una decisión arbitraria o, por lo menos, inmotivada y, al mismo tiempo, absolutamente necesaria para posibilitar su abordaje, en tanto que Angenot plantea abarcar la totalidad del discurso social –todo lo dicho y/o escrito en un año determinado–. El enfoque de Foucault, pese a que opta por periodos más amplios, no engloba un conjunto de enunciados tan extenso, porque recorta disciplinas o discursos especializados, pero fundamentalmente porque no le interesa la continuidad de los discursos; al contrario, siguiendo la línea de las teorías marxistas, releva el corte, la discontinuidad, es decir, «las mutaciones que se operan en general en el dominio de la historia» (Foucault 2002, 27), que producen transformaciones en el discurso de una episteme. Es en el cruce de estos dos enfoques donde se sitúa nuestro trabajo, dado que el año veintidós condensa una discontinuidad histórica para la literatura en América Latina.

Desde esta perspectiva teórica combinada, reconocer la arbitrariedad de un año como recorte de un pe-

El joven Borges

riodo no invalida pensar también en su motivación. Entonces, ¿por qué 1922? En el campo literario argentino, la aparición de *Proa* y la publicación de *Veinte poemas para ser leídos en un tranvía*, de Oliverio Girondo, dan muestra de que el año condensaba un nuevo paradigma estético, en una época de expectativas sociales que abonaban la emergencia

vanguardista (Del Gizzo, 2018). A su vez, hay muestras de que el impulso de esa novedad fue efímero: muy pronto, en 1924, Alfredo Brandán Caraffa ya esgrimía una evaluación de ese tiempo en las páginas de *Proa* (n.º 3, segunda época), lo que mostraba en cierto modo su clausura:

Casi todos los *istas* de 1914 a 1922 son escritores de transición y sus obras están un poquito como acorazadas y armadas para el combate. [...] Hace quince años, cuando padecíamos a Vargas Vila y Rubén Darío montó su exposición intersecular, Ricardo Güiraldes se daba la fiesta de su alma naturalmente, sin combatir. [...] He limitado en 1922 este movimiento de combate porque es aproximadamente en esa época cuando surge una generación que habla espontáneamente *en difícil*. [...] Estos jóvenes que expresan su alma con la técnica construida por los atletas sobre el campo de batalla, nos prueban el doble aspecto que remarqué del arte nuevo (1924, 6).

Escritores de transición, obras armadas para el combate, generación que habla espontáneamente en difícil, técnica construida sobre el campo de batalla, arte nuevo... Todas expresiones que delinear una literatura hecha para empujar un cambio, es decir, una vanguardia. Pero, además, el ya martinfierrista relee el año 1922 como un umbral entre dos generaciones: una, en transición, entre el modernismo ya caduco y aquello por venir; otra, emergente, que irrumpe en el «campo de batalla», es decir,

con un propósito bélico contra todo lo anterior. En todo sentido, un año bisagra.

Esa irrupción combativa puede leerse en la revista *Proa*, con sus vacilaciones y contradicciones. Por eso, nos proponemos aquí reexaminar su valor histórico y la función literaria en su contexto de aparición, que abarca desde la situación política que vivía el país, así como el estado del campo literario en sus dos vías principales: editorial –qué libros se publicaban y se leían en 1922–, y hemerográfica –qué revistas se fundaron en dicho año–. A partir de aquí, nuestro fin es centrarnos en su especificidad: la vinculación entre sus textos, las diferentes voces que la componen, las contradicciones en su propuesta, su posicionamiento vacilante respecto del ultraísmo peninsular, y su intervención en la transformación de lo literario. Porque como apunta Carlos García, no hubo *un* ultraísmo sino «ultraísmos», en plural, al «...no existir un cuerpo de doctrinas aceptado por todos los simpatizantes del movimiento» (2020, 7). *Prisma* y *Proa* fueron pues fundadas para delinear una nueva corriente ultraísta en el contexto porteño.

Evidentemente, la cita de Brandán Caraffa demuestra que el poeta está interpretando la experiencia anterior y reordenando las fuerzas del campo literario en base a las nuevas condiciones de 1924. Como señala Patricia Artundo, aunque solo hayan transcurrido dos años, resulta un lapso de tiempo suficiente, o de una densidad

histórica adecuada, como para determinar diferencias sustanciales entre una y otra *Proa* (2004, 254) y, sobre todo, por la significativa fundación de *Martín Fierro*, revista que elude el término «ultraísmo» en su programa para abrirse a otras irreverencias.² ¿Pero era posible afirmar en 1924 que estaba terminada la atmósfera combativa del veintidós? ¿Se había dado un auténtico combate o las vacilaciones de *Proa* son la muestra de otras indeterminaciones? En todo caso, Brandán Caraffa así lo percibía y es por eso que puede evaluar el período; o por lo menos, tenía plena conciencia del cambio cuyas consecuencias se advertían en esa nueva época, pero su discernimiento adviene una vez disipada la bruma confusa de la transformación.

Al recorrer las páginas de *Proa*, se advierten dos cuestiones centrales. En primer lugar, es posible percatarse fácilmente de que se trata de un proyecto del joven Borges: la selección de los colaboradores más asiduos coincide con su círculo de cofrades; los grabados de su hermana se exponen como única y protagónica ilustración; las decisiones editoriales aparecen documentadas en su correspondencia; la centralidad dada a Macedonio Fernández resalta en una época en que lo reconoce como su

2. Tal es la razón por la cual Beatriz Sarlo afirma que *Martín Fierro* alcanza aquello que todavía no habían logrado ni *Prisma* ni *Proa*, pero que estaba patente desde su origen: «la autonomización de la esfera estética» (1988, 98). Porque, según la autora, *Proa* pondría en práctica un «sistema de lo nuevo», al refuncionalizar el ultraísmo en el contexto rioplatense (1988, 116).

maestro; sus textos ocupan un lugar preponderante, tanto por la cantidad y diversidad genérica –poesía, prosa, reseñas, etc.– como por el peso que cobran sus afirmaciones en la publicación; y, finalmente, como ya ha apuntado Carlos García (2023), la clausura de la revista se debió a un viaje de Borges a Europa en 1923, lo que demuestra que el proyecto no podía continuar en su ausencia. Al igual que la revista *Prisma*, *Proa* es abordada habitualmente por la crítica como un proyecto colectivo; sin embargo, resulta evidente la mano «aviesa» de Borges que organiza y distribuye colaboraciones, y da lugar a lecturas propias.³

La segunda cuestión que se advierte en *Proa* es que la vacilación en la definición del ultraísmo –propuesta desde el primer editorial– resulta extensible a toda la revista. En efecto, la breve intervención titulada «Al oportuno lector», que abre el pri-

mer número, señala que «mientras algunos [...] lo consideran como un campo abierto [...], como un ansia insaciable de lejanías, otros, sencillamente, le definen como una exaltación de la metáfora [...] que hoy queremos remozar» (1922, 1). Esta explicación contradictoria estipula que el ultraísmo es, o bien una renovación completa donde todo es posible, o bien un simple y sutil rejuvenecimiento de la metáfora. Esta dualidad podría extenderse a la generalidad de *Proa* ya que expone los audaces textos de Macedonio Fernández, propone la abolición del yo en la literatura o publica un poema en tres planos de Piñero, y al mismo tiempo, salpica sus páginas con tímidos ejercicios de figuras metafóricas poco usuales en la época, pero lejos de generar alboroto. Dicha contradicción evidencia la revista *Proa* como un espacio en transición hacia otra época.

UN PROYECTO DEL FERVOR

Como han documentado otros investigadores, los hermanos Borges regresaron al país en 1921 y enseguida Jorge Luis se embarcó en la difusión del ultraísmo en una versión heterodoxa (García, 2018), así como en el proyecto que inauguraría su incursión en el sistema literario porteño, la revista mural *Prisma* (Sarlo, 1988). Borges traía consigo el fervor que Europa experimentaba como consecuencia del fin de la Gran Guerra, que había generado cierta expectativa social, un clima de tiempos pro-

misorios, dado que nada podría ser peor que esa vivencia. A la vez, tampoco había dudas de que no era posible volver al pasado porque había un consenso social y político para asegurarlo;⁴ de ahí la urgencia por empujar cambios y novedades, por que nada fuera como antes.

Como señala Jerónimo Ledesma (2009), al llegar a Buenos Aires ese fervor se encontró, por un lado, con una literatura anquilosada, pero al mismo tiempo con una modernización político-económica que también generaba, por motivos distintos a los europeos, expectativas alentadoras de bienestar presente y futuro. El fin de la hegemonía de la llamada Generación del 80, una élite de gobierno caracterizada por el conservadurismo político y el liberalismo económico, propiciado por el voto universal (masculino), secreto y obligatorio a partir de 1916, y el consecuente ascenso a la Presidencia de la Nación de Hipólito Yrigoyen y su Unión Cívica, fueron el inicio de una

serie de reformas sociales y del ascenso de la clase media, que por fin podía ejercer sus derechos políticos. Este cambio fue un verdadero partea-guas en el ambiente social del país y, sumado a ciertas medidas (como la creación de cajas jubilatarias o el reconocimiento y la jerarquización de sindicatos), creó un clima de expectativa social y progreso.

Sin embargo, esto no se reflejaba todavía en el plano cultural. Tal y como explican Lafleur, Provenzano y Alonso, la novedad brillaba por su ausencia en el sistema literario argentino, y la novela rosa invadía las librerías y los kioscos,⁵ gracias a revistas como *La Novela Porteña*, fundada precisamente en 1922.

Asimismo, las empresas de difusión cultural preponderantes durante los años veinte fueron Ediciones Mínimas y Ediciones Selectas de América (dirigidas por Samuel Glusberg), y América Literaria y Letras Platenses (Lafleur *et al.* 2006, 82). En cuanto a las ventas y las lecturas masivas, Adolfo Prieto nombra las figuras de Enrique Larreta, Martínez Zuviría y Manuel Gálvez como las más vendidas durante este período, lo que contrasta con las reducidas tiradas de las ediciones de Leopoldo Lugones, escri-

3. Cabe señalar una excepción con respecto a *Prisma* puesto que García, en la reciente edición facsímil de ambas revistas, concluye que la primera fue un proyecto individual de Borges: él «mismo afirma ya tempranamente, y luego en su *Autobiografía*, que *Prisma* fue la primera revista que él dirigió. También pruebas externas lo sugieren. Tal, por ejemplo, el hecho de que las colaboraciones españolas y americanas fueron obtenidas por su intermedio, o que la redacción de al menos el segundo número tuviera su sede en la vivienda familiar de la familia Borges» (2023). Además, en la intimidad de una carta a Adriano del Valle, confiesa ser el único responsable: «Te agradezco siempre la dedicatoria de tu bello "Poema Pastoral", mas no la publiqué por la siguiente razón: se sabe en los corrillos literarios a quienes el ultraísmo interesa que yo dirijo *Prisma* y, como comprenderás, resulta un tanto enfático y vanidoso que en mi propia revista salgan poemas dedicados a mí...» (Borges 1990, 214).

4. De acuerdo con Hobsbawm el impacto de la Primera Guerra Mundial fue más grande, incluso, que el de la Segunda, a pesar de contar con menos bajas, por la novedad de una guerra total y por la determinación de «proseguir la lucha hasta el final sin importar el precio» (1998, 57). El fin del conflicto determinó un nuevo clima social: «Parecía evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja sociedad, la vieja economía, los viejos sistemas políticos, habían "perdido el mandato del cielo", según reza el proverbio chino» (1998, 63). El autor interpreta esta novedad como la atmósfera propicia para la propagación del socialismo. España, de donde venía Borges, vivió un período de expansión económica y social durante la posguerra, una modernización propiciada por el desarrollo industrial gracias a los nuevos mercados que alcanzó por su neutralidad en el conflicto.

5. Apuntan los autores que en el n.º 17 de la *Revista de El Círculo* (Rosario, 1920) se lee el siguiente comentario: «El género se está explotando de una manera escandalosa para indigesto alimento de modistillas, escolares, adolescentes ávidos de escenas filmadas en papel de imprenta por 0,10. Pequeña literatura con un poder análogo al de las diastasis, que produce morbosas fermentaciones en los espíritus desprevenidos, vírgenes de cultura, intoxicando en sus fuentes el alma colectiva» (Lafleur *et al.* 2006, 82).

tor de minorías (1956, 77). Así, mientras se fundaba *Proa* en 1922, la popularidad de Gálvez lo llevó a publicar ese mismo año *Historia de arrabal*, obra que, por su realismo, podría considerarse el contrapunto del arrabal poético que Borges desarrollaría luego en su poesía de vanguardia.

Con respecto al contexto hemerográfico, antes de 1921 existían numerosas revistas estudiantiles y de izquierda, relacionadas con la Reforma universitaria (Córdoba, 1918) y con el discurso arielista, ámbito en el cual colaboraban dos de los futuros miembros de *Prisma* (Piñero y González Lanuza), por ejemplo, *Insurrexit* y *Cuasimodo*. En la segunda, Borges publica sus dos únicos poemas simpatizantes con la Revolución Rusa, «Rusia» y «Guardia roja», una tendencia política ausente en *Prisma* y *Proa*. En línea con estas revistas, en 1922 se inaugura *Los pensadores* junto con la editorial Claridad, ambas dirigidas por Antonio Zamora y encauzadas a divulgar la cultura de izquierda. Claridad se fundó para difundir libros «baratos» y accesibles para el pueblo; *Los pensadores*, con el fin de dar a conocer la literatura universal –autores como Baudelaire, Maupassant, Dostoievski, Víctor Hugo, Shakespeare, etc.–, e intelectuales de índole internacional –Kant o Lenin– pero también local, como Alfredo Palacios. El doble propósito de ambos, como explica Gabriela Montaldo, era, por un lado, «...educar a los sectores populares [...], por otro, sensibilizar a los intelectuales hacia

los problemas sociales» (1990, 422). Así, el proyecto de Zamora venía a cubrir un espacio completamente contrario al que colmaría el de *Prisma/Proa*, es decir, no erguirse como vanguardia literaria sino como vanguardia política. Además, había una voluntad por dar a conocer a jóvenes narradores que pusieran su obra al servicio de la ideología, de ahí que también en 1922 *La Montaña* organizara un concurso literario, en el cual resultaron premiados futuros representantes de literatura realista: Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta y Roberto Mariani.

En un ámbito literario que, como se ha visto, miraba hacia el pasado en términos estéticos, la expectativa social de bienestar creaba un clima favorable y hasta imperativo para las novedades (Ledesma 2009, 170). De modo que Borges hallaría un ambiente propicio para el entusiasmo que traía de Europa.⁶ Aunque sus primeras impresiones lo defraudaran,⁷

6. En su correspondencia a Maurice Abramowicz se advierte cómo se despierta su entusiasmo al pasar de Mallorca a Sevilla, donde hace «algunos amigos, unos tipos muy amables, poetas ultraístas [...] y con ellos mucho he noctambulado, discutido, emitido juicios arbitrarios [...], he vaciado copas, inspeccionado bailes de prostitutas, comido *churros*, jugado e incluso ganado a la ruleta, y anteayer por la *noche* [sic] visto el amanecer» (1999b, 74; carta 4, 12-1-1920). Se trata de un fervor de juventud, de vida vivida a pleno y con reciprocidad intelectual. Luego manifestará repetidamente su emoción por el ultraísmo, por *Grecia* y por el disfrute (1999b, 79; carta 6, 4-5-1920).

7. Volver a Buenos Aires no le entusiasmaba, porque dejaba a sus amigos y ese ambiente de efervescencia literaria. Recién llegado, manifestaba su hastío social y literario a Jacobo Sureda: «En general, mis compatriotas me parecen gente buenísima pero bastante desdibu-

pronto lograría conformar un cenáculo propio de escritores jóvenes que, junto con sus incursiones en círculos más tradicionales –como en la revista *Nosotros*–, convertía al sistema literario porteño en un campo propicio para desplegar sus operaciones, así como para sus intenciones de ofrecer una nueva propuesta estética, que volcaría en el título de la revista: «Con lo de *Prisma* quiero indicar algo así como un trastocamiento de la realidad, comparable a la descomposición de la luz al atravesar un prisma de cristal» (Borges 1999b, 220; carta 36, 29-5-1922). Con estas palabras a su amigo Jacobo Sureda, Borges señalaba una intención de problematizar la representación, no ya como «la estética pasiva de los espejos», sino como «la estética activa de los prismas» (Sureda et al. 1921, 20).

Sin embargo, el alcance de esa publicación, cuya morfología mural distaba de las revistas ultraístas peninsulares,⁸ pronto mostraría limitaciones para sus objetivos: ¿cómo dar a leer textos que problematizaran la literatura de la época y, más

jados y borrosos. Los poetas argentinos son pésimos: les da por el *sencilismo* y hacen unos versitos mansos sobre los niños y la vacas y el lago Nahuel Huapi...» (Borges 1999b, 196; carta 26, 04/1921). Esto cambiaría cuando lograra conformar un círculo de amigos poetas y se embarcara en los proyectos editoriales. Lo manifiesta a Sureda: «...hay que se enfrasca en un atascadero tal de *Prismas*, planes de conferencias, garrulerías de café, romanticismo con miras al Registro *Civil* y a la Iglesia, y visitas a grandes Nulidades y Celebridades contemporáneas...» (Borges 1999b, 214; carta 33, 29-3-1922).

8. Como señala atinadamente Artundo, el formato coincidió con la mexicana *Actual. Hoja de Vanguardia*, publicada casi simultáneamente a su par argentina (2018, 120).

aún, la representación, como «La nadería de la personalidad» o «El Ultraísmo contra el “Sencilismo”», que requerían una lectura más reflexiva? ¿Cómo exponer los absurdos de Macedonio Fernández en un formato para leer de pie y evitar que el lector siga su camino? En línea con lo anterior, cabría preguntarse si el género narrativo es compatible con proyectos de alcance efímero como una revista mural. Borges mismo calificaría a *Prisma*, años más tarde, como la «primera, única e ineficaz revista mural», «cartelón que ni las paredes leyeron y que fue una disconformidad hermosa y chambona» (1999b, 301).⁹ La ineficacia para alcanzar sus objetivos y el fracaso de su recepción explican el cambio de formato para el nuevo proyecto. *Proa* se revela así como una evidente continuidad de *Prisma*, algo que puede confirmarse al constatar que un texto, como «La nadería de la personalidad», amplía y profundiza una inquietud manifes-

9. La cita de Borges revela, además, que sus anteriores declaraciones acerca de la buena recepción de *Prisma* fueron mera invención. Tal es el caso de lo expresado en una carta a Guillermo de Torre (3-12-1921): «*Prisma* ha imantado bastante la atención y van surgiendo colaboraciones espontáneas, burlas de los siempre incomprendidos periodistas, cartas, amistades nuevas, un vaivén de gentes y cosas que rellenan los días» (apud. García 2018, 14). García (2023) aclara que no ha hallado tales críticas, lo que hace sospechar que la invención de Borges estaría impulsada por su afán de aparentar una provocación y una polémica que *Prisma* difícilmente podía generar todavía. A ello se debe sumar el significativo entusiasmo de un escritor conservador como el propio Lugones, como cuenta a Sureda (29-3-1922): «Don Leopoldo Lugones (...) se manifestó asaz entusiasmado con *Prisma* [y] aplaudió la idea de una revista mural» (1999b, 214).

tada en la «Proclama» de la primera publicación:

En su forma más evidente i automática, el juego de entrelazar palabras campea en *esta entablillada nadería que es la literatura actual*. [...] Y unos i otros [...] se pedestalizan sobre las mármoreas leyes estéticas [...]. Todos quieren realizar obras apelmazadas i perennes. *Todos viven en su autobiografía, todos creen en su personalidad* [...].

Han inventado ese andamiaje literario –la estética– según la cual hay que [...] empalmar las imágenes i que convierte lo que debiera ser ágil i brincador en un esfuerzo indigno i trabajoso. Idiotez que les hace urdir un soneto para colocar una línea i decir en doscientas páginas lo cabedero en dos renglones («Proclama», *Prisma*, 1, 1921) [cursiva nuestra].

En una carta a Sureda (24-11-1921), Borges confiesa que tales eran sus propias convicciones:

Mi posición actual ideológica la tienes –más o menos– en la Proclama de *Prisma*. [...] Ya ves: el yo no existe, la vida es un bodrio de momentos desca-balados, el Arte (concedámosle una mayúscula al pobre) debe ser impar y tener vida propia, lo autobiográfico hay que ahogarlo para mayor felicidad propia y ajena, etc. (1999b, 208).

Esta misma idea es la que desarrolla en el texto publicado en la primera plana del primer número de *Proa*, «La nadería de la personali-

dad», firmado esta vez de manera unilateral, en cuya introducción manifiesta:

Quiero abatir la excepcional preeminencia que hoy suele adjudicarse al yo [...] ...la personalidad es una transoñación, consentida por el engreimiento y el hábito [...]. Quiero [...] levantar sobre ellas una estética hostil al psicologismo que nos dejó el siglo pasado (Borges 1922a, 1).

Además de la coincidencia lexical evidente con la «Proclama» de *Prisma*, las líneas que siguen ponen en cuestión la unicidad del yo y sus impresiones, problematizan la representación a través de una percepción fragmentada de lo real y rechazan la subjetividad exacerbada que legó el siglo XIX. Esta continuidad entre el proyecto de *Prisma* y el de *Proa* es una marca de una dirección común de ambas publicaciones y del ya mencionado protagonismo de Borges. Esto último se deduce también de que sea él quien atrae a los colaboradores, como explica en su epistolario con los españoles Torre, Sureda y Adriano del Valle, a quienes declara su intención de divulgar el ultraísmo en Argentina. Entre los convocados se encuentran sus íntimos: la preeminencia de Torre y Macedonio Fernández –los únicos que publican prosa además de Borges, y a quienes se sumará Roberto A. Ortelli en el número 3 (1923)–, y los poetas Eduardo González Lanuza, Norah Lange, Salvador Reyes, Guillermo Juan –primo hermano del propio Borges–, Jacobo Su-

reda, Piñero, entre otros. Incluso cuenta a Sureda (03/1922) que todos ellos provenían del

...cenáculo ultraísta que fundé yo mismo y que no parece sufrir por mis ausencias. Me encuentran herético, crápula, un poco chapado a la antigua: unos jóvenes serios que desde hace tres meses se alimentan de mis opiniones y paradojas, me las arrojan ahora a la cara. Juran por la metáfora, comprenden ahora hasta el último detalle (1999b, 211).

Por otra parte, como hemos mencionado, el espacio destacado que ocupa Macedonio Fernández diferencia a *Proa* de su antecedente *Prisma*. El escritor colabora en el primer número y, en el segundo, es presentado como «maestro», apelativo designado por Borges, quien de esta manera se reconoce como su discípulo. En cierto modo, esto se vincula a su intención de arraigar el ultraísmo en el campo literario porteño, en consonancia con sus dos objetivos fundamentales: intervenir y legitimarse en el sistema literario local (Sarlo 1988), así como avenirse con sus amigos y colegas españoles (García 2018). Para alcanzar la legitimación local, Borges fundó las revistas aquí mencionadas, pero también publicó colaboraciones para *Nosotros*, la revista hegemónica de entonces, donde expuso las bases del ultraísmo,¹⁰ propiciando el intercam-

10. La mencionada revista editó, en palabras de García (2023), una suerte de «suplemento de *Proa*», esto es, un conjunto de poemas publicados en septiembre de 1922 bajo el título «Poemas ultraístas» entre los que se

bio de pareceres con Lugones, en busca de su aprobación. En este contexto, la colocación de Macedonio Fernández como centro de la revista, a quien le otorga un papel de precursor autóctono que desplace a las autoridades peninsulares –como Cansinos Assens o Gómez de la Serna–, puede reconocerse como otra actuación de ese objetivo de legitimación local, clara evidencia de su espacio nuclear en la publicación.¹¹

DOBLE OBJETIVO: PROSA Y POESÍA

El tono humorístico con vetas absurdas de los textos de Macedonio era perfecto para ocupar un espacio y un papel similares a los que Gómez de la Serna cubría en el ultraísmo peninsular; no es casualidad que el propio Borges apode al segundo como «sub-Macedonio» –en una carta a Sureda (26-11-1924)–. Asimismo, las «Macedonerías» (*Proa*, 1) podrían ser equi-

halla la siguiente nómina: Borges, Francisco Piñero, Norah Lange, Clotilde Luisi, Helena Martínez, Roberto A. Ortelli, Guillermo Juan y González Lanuza. No es baladí reconsiderar el espacio de los colaboradores de *Proa* que, en 1922, lejos de oponerse a las revistas dominantes de la época, como luego harían en *Martín Fierro*, aprovecharon esas páginas para darse a conocer.

11. Insistimos en esta cuestión porque algunas relecturas posteriores de la vanguardia argentina consideran que la centralidad de Macedonio es una novedad de *Martín Fierro* (Torre 1971; Altamirano y Sarlo 1997), mientras que aquí se corrobora que ese posicionamiento es anterior. Una diferencia fundamental entre estos dos proyectos sería que *Proa* es la iniciativa de este joven recién llegado de Europa, quien congrega a un conjunto de colaboradores, mientras que, en 1924, Evar Méndez ya contaría con un ambiente literario más densificado, al cual puede aglutinar alrededor de un periódico; una atmósfera que hereda, en parte, de la actividad del año veintidós.

parables a la sección «Ramonismo» de los números de *Vltra* de 1921. De modo que la importancia dada a Macedonio en la revista obedecía a la admiración que le profesaba su editor, pero también a la posición que podía tener como referente del grupo, homóloga a la de Gómez de la Serna en España, junto a Cansinos Assens. Pero, sobre todo, Macedonio compartía con el primero el humor como vehículo para desacralizar el sentido de lo literario.

La inclusión de prosas, fragmentos de novelas o las epístolas escritas por Macedonio en *Proa*, marca una distinción genérica que se sobreimprime a las dos concepciones del ultraísmo, ya mencionadas, que Borges propone en «Al oportuno lector». O tal vez, esa apreciación se haya gestado en función de la distinción; más claramente, la definición dual del ultraísmo, bien como «campo abierto» y «ansia insaciable de lejanías», donde cualquier experimentación era posible, o bien como una simple exaltación de la metáfora, se deshace en la repartición de los géneros: prosa, para la primera acepción; poesía, para la segunda. Si el ultraísmo era preponderantemente poético y su apuesta se jugaba en la renovación de la metáfora, la prosa publicada en *Proa* –tanto la de creación, como la polémica que intenta desatar Torre en «El Ultraísmo contra el “Sencilismo”» y las reseñas de libros– propone un ejercicio de lo literario mucho más irreverente, que hace uso de la ironía y el humor, afirmando así posicionamientos más dis-

ruptivos e intenciones de problematizar la representación con una audacia mayor que los poemas. Por ejemplo, en la argumentación sobre la inexistencia del «yo» que Borges desarrolla en «La nadería de la personalidad», se sostiene una deconstrucción de la memoria como cohesión de la identidad que termina por dar cuenta de la fragmentación de la experiencia:

El yo no existe. [...] he tocado con mi emoción ese desengaño [...]. Retornaba yo a Buenos Aires y dejábale [a mi compañero] en Mallorca. Entrambos comprendimos que [...] no nos encontraríamos más. [...] Pero por encima de cualquier alarde egoísta, voceaba en mi pecho la voluntad de mostrar por entero mi alma al amigo. Hubiera querido desnudarme de ella y dejarla allí palpitante. Seguimos conversando y discutiendo, al borde del adiós, hasta que de golpe, con una insospechada firmeza de certidumbre, entendí ser nada esa personalidad que solemos tasar con tan incompatible exorbitancia. Ocurrióseme que nunca justificaría mi vida un instante pleno, absoluto, contenedor que los demás, que todos ellos serían etapas provisionarias, aniquiladoras del pasado y encaradas al porvenir, y que fuera de lo episódico, de lo presente, de lo circunstancial, no éramos nadie (Borges 1922a, 2).

Esa imposibilidad de reunir la vivencia en la conciencia unificada de un yo es un síntoma de modernidad que fragmenta la experiencia y que coloca el valor de verdad en el pre-

sente y en el futuro, en detrimento del pasado (Groys 2005, 33).¹² Y aunque esta percepción ya se había manifestado en el cubismo y en los poemas de Apollinaire, no se constata en la poesía que Borges publica en la primera época de *Proa*.¹³ Por ejemplo, el poema «Noche de San Juan» (*Proa*, n.º 1), donde se describe un paisaje nocturno mediante metáforas recurrentes («El poniente implacable en esplendores / quebró a filo de espada las distancias / Suave como un sauzal está la noche / Rojas chisporrotean / las cálidas guitarras de las brucas hogueras...»), unas imágenes que no se reúnen en la subjetividad de un yo, sino que simplemente se yuxtaponen conformando un paisaje añorado por las calles que otrora fueran campo. Frente a «La nadería...», ni su

Macedonio Fernández (1874-1952)

12. Esto que advierte Borges de manera intuitiva es lo que ha teorizado en este siglo Boris Groys al analizar la discursividad de la modernidad: «El pensamiento moderno [...] parte del supuesto de que la verdad universal puede revelarse en el presente o en el futuro, y no solo en el pasado. Dicho de otra manera: parte del supuesto de que la verdad se manifiesta más allá de la tradición [...]. Y en esa medida, en la modernidad se siguió considerando a la verdad como algo eterno y fuera del tiempo [...]. La verdad queda sujeta a su perpetua conservación para el futuro. Esa es la razón por la cual, en la modernidad, el futuro está diseñado de la misma manera que antes [...] lo estaba el pasado: como algo armónico, inmutable y sometido a una única verdad» (2005, 33).

13. Resulta fundamental, a este respecto, la revelación que Borges confiesa a Sureta en una carta (24-11-1921), donde le propone componer un libro conjunto «donde hubiese de todo» menos un libro de poemas porque afirma: «la poesía se me antoja una cosa acorralada, encerradita, secundaria: una casualidad de la literatura» (1999b, 208). También es destacable que, en respuesta a una entrevista de *Nosotros*, Borges se identifica con la poesía ultraísta pero también admite: «Acerca de la prosa, estoy más solo» (1923).

tema ni su tratamiento manifiestan una experiencia fragmentada; la prosopopeya del paisaje urbano, apenado por sus tiempos rurales, conforma una imagen unificada de nostalgia hacia el pasado, que no celebra ni lamenta para nada el futuro. Así, mientras en el ensayo se manifiesta la posibilidad de una experimentación amplia, el poema cumple con el otro fundamento del ultraísmo: se ciñe únicamente en renovar la metáfora.

Otro ejemplo de texto en prosa que propone una apuesta más audaz que los poemas sería la polémica que intenta sostener, en vano, Guillermo de Torre mediante su réplica a Vicente Medina, poeta murciano residente en Argentina en «El Ultraísmo contra el

“Sencilismo”» (n.º 2, dic. 1922).¹⁴ La breve controversia entre ambos españoles se había iniciado con la publicación de «El movimiento ultraísta español» por Torre en *Cosmópolis* (n.º 23, nov. 1920). Allí, se reivindica la «necesidad de un ultraísmo» como renovación del panorama literario hispánico,¹⁵ que tendría cierto influjo del creacionismo de Vicente Huidobro aunque el autor aclara que «...el ultraísmo ya existía virtualmente antes de que él nos hiciese la aportación de sus libros» para no restarle originalidad a su «núcleo ultraico», al cual distingue de otras vanguardias europeas (1920, 477-478). A Torre responde Medina, quien en 1908 se había trasladado a Rosario, donde publica *En las escuelas* (1921) con el objetivo de proyectar conversaciones mantenidas entre el profesorado y el alumnado de dos Escuelas Normales de mujeres. Allí dedica un capítulo a la poesía ultraísta y arremete contra el texto de Torre. La confusión de Me-

dina sobre ciertos conceptos se manifiesta desde el inicio:

...[yo] celebro la evolución poética en el sentido de nuevas metrificaciones, ritmos, cadencias y modalidades delicadas de frases emotivas [...]. Pero todo esto cabe dentro de lo natural, de lo claro y de lo comprensible. Creo que soy modernista y ultraísta en un sentido racional. Ahí está mi obra (1921, 190).

La apropiación distorsionada de los términos «modernismo» y «ultraísmo», considerados racionales, invalida desde el principio los juicios de Medina quien, tras esta breve introducción, ataca la selección de poetas propuesta por Torre porque, claro está, no se adecuan a su criterio «racional». De ahí la respuesta de este último: «...en el plano literario, todas sus intenciones van dirigidas [...] hacia un “sencilismo” poético inocuo, híbrido y trivial: una especie de “aguachirlismo rimado”» (1922, 1).

El debate es tan trivial como el ensayo de Medina; prueba de ello es que el propio Borges se resistió en un principio a publicar la réplica de Torre, como le explica en una carta de 19-8-1922: «Ante todo, he preferido publicar un fragmento de tu “Vertical” antes que tus palos a Vicente Medina, por ser el tal murciano un tío casi desconocido por aquí y que no ejerce ciertamente dictadura didascálica alguna» (*apud*. García 2018, 34). Nuevamente, corroboramos aquí la autoridad de Borges en las decisiones editoriales de *Proa*,

pero la conclusión más relevante es la diferencia de perspectivas entre uno y otro: Torre, como escritor y crítico español, busca trasladar al contexto argentino debates que conciernen al espacio peninsular, donde Medina era una figura más conocida, al ser representante de cierto costumbrismo social del cual la vanguardia pretendía deslastrar a la literatura española. Borges, en cambio, persigue el objetivo contrario: arraigar el ultraísmo en el campo literario porteño, de ahí su desinterés por una polémica que intuía estéril (y realmente lo era) para el nuevo contexto.

La fugaz polémica resulta además un pretexto para afirmar rasgos del movimiento que, una vez más, no coinciden con los poemas; así, Torre califica al ultraísmo de «subversivo, innovador integral, creador de nuevas equivalencias poéticas, [...] ultraísmo que manipula con nuevos elementos verbales y metafóricos» (1922, 1). En contraste con tal definición, en el «Poema encarnado» de Sureda (*Proa*, n.º 2), se lee: «En la cesta del corazón recogí / las cerezas del árbol de la tarde / Las cerezas se ensartan como besos [...] Pasado mucho tiempo / pescaremos recuerdos naufragados» (1922, 4). La comparación de los besos o la boca con una cereza, o la evocación de los recuerdos del futuro, no parecen suficientemente subversivos o innovadores de manera integral. Lo mismo ocurre con otros ejemplos, como «Parque» de Guillermo Juan (*Proa*, n.º 2): «La lima del viento / fué puliendo las rosas del parque / Los pájaros cantaban apri-

sionados / en la jaula formada / por los rayos del sol / Y mis miradas unánimes / tuvieron por horizonte / tus trenzas» (1922, 4). Las imágenes sobre el viento, las rosas, los pájaros, o las trenzas de la amada, mantienen elementos ya presentes en el modernismo o el romanticismo, aun cuando se ofrece la imagen novedosa de los rayos de sol como barrotes de una jaula.

Una de las apuestas poéticas más experimentales que hace *Proa* es la publicación de «A veces, con la tarde» de Manuel Maples Arce (*Proa*, n.º 1) que, curiosamente, mantiene cierta estructura tradicional. Escrito en alejandrinos y dividido en estrofas de cuatro versos, estructura que se quiebra después de la primera estrofa y hacia el final, el poema recuerda lejanamente a una cuarteta en rima asonante (a, b, a, b). Los motivos de la caída de la tarde, la noche, el sueño, la oscuridad y el insomnio, sugieren que se trata de un nocturno, como se confirma al final. Allí, la aparente armonía formal se rompe al desarticlar la sintaxis en el verso 19 «Sombra laboratorio. Las cosas bajo sobre», que inicia una enumeración caótica de elementos propios de la modernidad, como el «ventilador eléctrico». Los versos 21-23 parecen ofrecer la clave del poema: se nombra a Marinetti, se fragmenta la estrofa, se alude al «nocturno futurista» y al año 1912 (publicación del «Manifiesto técnico del futurismo»). El poema remata con una frase irreverente que liquida todo intento de lirismo anterior ya que las estrellas «...escupen pendeja-

14. Vicente Medina (Murcia, 1866-Rosario, 1937), poeta y dramaturgo cuya obra se divide entre lírica regionalista -*Aires murcianos* (1898)- y dramas rurales de corte social adscritos al naturalismo. Asimismo, fue colaborador de diversas revistas locales -*El Diario de Cartagena*, *El Republicano*, *El Mediterráneo*, *Cartagena*, *Las Noticias*, etc.-.

15. El término «hispánico» es deliberado porque Torre deja claro que el ultraísmo es un movimiento «autóctono», distinto a otras vanguardias europeas, en el cual incluye a españoles e hispanoamericanos como grupo homogéneo: «Cansinos-Assens, Borges, Lasso de la Vega y el firmante» (1920, 480). Tenemos aquí un breve apunte de lo que desarrollará luego en «Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica» (*La Gaceta Literaria*, n.º 8, 15-4-1927) y que desatará la famosa polémica.

das y besos de papel» (1922, 5). Toda la estrofa final, incluido su quiebre de la forma, pone al descubierto que el poema está en una línea más experimental que la mayoría de los que publica la revista. No extraña pues que el texto sea de la autoría de un mexicano futuro estridentista, una vanguardia latinoamericana que ya se estaba fraguando y a finales de 1921 había lanzado su primer manifiesto (*Actual*, n.º 1), con lo cual en 1922 tenía una conciencia grupal y una estética más definidas que la argentina.

Otro exponente de un lenguaje poético en ensayo de transformación es «Clises» del francés Emile Malespine, que combina de manera dadaísta giros de la oralidad, palabras en otros idiomas y hasta las iniciales de los puntos cardinales en el centro del poema. A este habría que añadir otro poema de la pluma de un argentino, Piñero, «Invitation a la valse (Poema sobre tres planos a la manera de Nicolás Beauduin)» publicado ya

Guillermo de Torre por
Norah Borges, 1927

en el n.º 3 (1923), donde se juega en el espacio físico de la hoja con palabras encolumnadas, líneas y llaves, lo que completa los intentos más experimentales de la revista. Frente a ellos, la poesía de Borges apenas logra tematizar el cambio; lejos de operar sobre la

forma o de incluir términos perturbadores, giros de la oralidad o jerigonzas, solo mira al futuro en su intención. Por ejemplo, el poema «Forjadura» (*Proa*, n.º 2), silva cuya sintaxis, en ocasiones, recuerda ciertas estructuras bimembres típicas de Góngora, pero que sin embargo mira hacia el futuro: «Como un ciego de manos precursoras / que apartan muros y vislumbran cielos / lento de azoramiento voy palpando / por las noches hendidas / los versos venideros» (1922c, 3). Texto metaliterario sobre el proceso creador que concibe al propio poema como un Aleph de versos («He de encerrar el llanto de los siglos / en el duro diamante del poema»), pero que no da cuenta del porvenir en el plano formal.

Esta transición del lenguaje poético también se manifiesta en poemas de otros autores, quienes llevan a cabo la operación contraria: buscan experimentar en la forma, pero con un lenguaje relativamente anclado en imágenes del modernismo (lugares comunes como el espacio del atardecer, la luna, los nocturnos, el crepúsculo, el paso de las horas, etc.). Los tres textos de Norah Lange (*Proa*, n.º 1) son un buen ejemplo de ello: escritos en verso libre y carentes casi de rima, combinan ciertas metáforas cercanas al lenguaje modernista («fue muriendo el crepúsculo / cargado de preludios sangrientos»), con otras de mayor originalidad y aire renovador como «el horizonte se ha tendido / como un grito / a lo largo de la tarde» (1922, 4). El intento de innovación de Lange contrasta, por ejem-

plo, con otros poemas todavía más aferrados al lenguaje modernista, como los del futuro martinfierrista González Lanuza, o los de colaboradores de la inminente revista *Inicial* (1923-1926), Ortelli y Pereda Valdés.

La escasez de poemas taxativamente experimentales en *Proa* y las tímidas tentativas de Borges para explorar el lenguaje poético no implican que la revista no diera cuenta de la transformación ni que su propiciador no advirtiera la metamorfosis social que vivía Buenos Aires. Significativa es, a este respecto, la reseña de Borges sobre *Hélices* de Guillermo de Torre (*Proa*, n.º 3), donde expone su visión sobre la transformación lingüística que vivía la ciudad:

La gustación verbal –esto es, el solazarse el ánimo con el lenguaje y sus trastrueques o con lo [sic] sonoridad y sugestión de voces aisladas– no es [...] una cualidad privativa de quienes frecuentan las bibliotecas o profesan de doctos. Antes bien, hay sucesos populares [...] que hincan su arraigadura en determinadas predilecciones de idioma. En encanallamiento arrabalero que se adueña de nuestra ciudad, es, a mi entender, un suceso que con resabios de paradoja podríamos denominar literario: la gente paladea la jerigonza de rufianes y de ladrones, como antaño los recreara el habla gaudesca (1923, 1).

No solo reconoce aquí el proceso de transformación del idioma, no solo eleva el uso lingüístico popular y de origen bajo a la jerarquía de lo li-

terario –que luego registraría como base de la lengua local en «El idioma de los argentinos» (1927)–, sino que Borges homologa el proceso al habla rural como cifra de la particularidad de la lengua local. De modo que está reparando aquí en un fenómeno en pleno desarrollo, aún no completado, pero ya advierte su relevancia y su potencia de cambio. Adicionalmente, contrapone los usos populares al empleo enrevesado de Torre: «índice de la complicación de su lírica, ya que en versificaciones primitivas o populares casi no se encuentran metáforas» (1923, 1). Hay aquí un rescate de la simplicidad y la particularidad del habla común y propia, que intenta plasmar también en lo poético como parte de la transformación.

Proa se revela entonces como el espacio de un cambio que busca su curso tanteando diferentes vías, formales o temáticas, sin una línea de experimentación realmente precisa, donde el ultraísmo se solapa e incluso se mezcla con los últimos destellos del modernismo. En esas condiciones, la prosa no solo cataliza los anhelos de modificar el lenguaje poético, sino también las nuevas concepciones de lo literario. Los absurdos macedonios siembran una irreverencia que, combinada con la percepción desarticulada de la experiencia y el afán de un lenguaje subversivo, abre la conciencia hacia otras transgresiones que llegarían pronto en las páginas de *Martín Fierro*. Estas vacilaciones convierten a *Proa* en un documento del paréntesis que precede al cambio, en el que no hay certeza sobre las

PROA

Portada del primer número de *Proa*, agosto 1922 (Norah Borges, «Hamacas (para Carolina Torres Cabrera)»)

formas nuevas y en el que chirrían los goznes que conducen a otra época.

EL GOZNE DE UNA TRANSFORMACIÓN

El grabado de Norah Borges que ilustra la portada del primer número de *Proa* se titula «Hamacas», pero lo que muestra en primer plano no es eso, sino a un joven de pie en el centro de un sube y baja (o balancín) que, a su vez, está ocupado en sus extremos por otros dos jóvenes. El protagonista de la escena hace equilibrio entre los dos planos del juego, con una pierna avanzando hacia arriba y la cara vuelta hacia atrás, mirando a su com-

pañero de abajo. El resto de la escena la completan otros jóvenes con ademán lúdico, en un espacio que se asemeja a un patio de juegos o a un circo. Haya sido su elección consciente o por azar, la imagen parece una metáfora del proyecto literario que encierra la revista: avanza en ascenso hacia lo nuevo haciendo equilibrio, pero atendiendo al pasado o sin desprenderse totalmente de él. En efecto, *Proa* no expone una transgresión total, un vanguardismo radical, sino una decisión por empujar el cambio, bajo la conciencia o la intuición de las condiciones de transformación social que se estaban produciendo en Buenos Aires y que la empujaban, pero pendiente todavía del pasado y sin una definición específica de la línea que debía seguir. Prueba de esto es que la revista no reproduce ningún manifiesto ultraísta, sino que salpica sus páginas con algunas definiciones tentativas, incluso contradictorias.

De este modo puede entenderse la reseña de Borges sobre *Andamios interiores* de Maples Arce (*Proa*, n.º 2), que proyecta el sentido de lo literario de la revista en general. No extraña la admiración que el poemario le suscita, pero curiosamente, no le interesan las imágenes de carácter más futurista («Permitir que la calle se vuelque [...] siempre antojóseme un empeño desapacible»), sino que rescata las «rejuvenecidas metáforas», el «raudal de imágenes» o el «compás de sus versos» (1922d, 5), que lo alejan de la retórica de Rubén Darío porque muestran una nueva escritura.

Su jerarquía de criterios es clara: la preferencia por «el realce a las bondades efectivas del libro» sobre «la actitud de reformador o adalid», o por «un corazón conmovido como bandera [...] muchos forzudos versos felices» antes que el «diccionario amotinado, la gramática en fuga» del estridentismo (1922d, 5). Tal jerarquía resulta coherente con la declaración estética que Borges busca en su revista y cuyo modelo es el mismo Macedonio, a quien también nombra en la reseña, otorgándole una autoridad en materia de escritura: «...describir como describe Macedonio Fernández: el alero amparando todo el rancho –como ala que cobija la nidada, significa animar de nueva vida una sorpresa antigua» (1922d, 5).

Desde su perspectiva, «no es dable urdir metáforas de una plenaria novedad. [...] No creo pasen de una treintena los procedimientos empleados para alcanzar figuras novedosas» (1922d, 4). Como medio siglo después teorizaría Adorno, Borges reconoce que «la combinatoria es limitada» y por lo tanto la novedad, también. De ahí que no abandone su atención al pasado; de ahí su preocupación por renovar, y no romper, la metáfora. Por lo tanto, se puede pensar *Proa* y esta época temprana de Borges bajo la figura de Jano, el dios romano de los cambios y las transformaciones, custodio de los umbrales, que con sus dos caras atiende al pasado y al futuro. La revista misma y la época en la que aparece, el año veintidós, constituyen un umbral de cambio, en que conviven las formas que están per-

Página interior de *Proa* (n.º 2, dic. 1922, 6)

diendo vigencia –el modernismo– y aquellas provisorias que buscan una forma específica. De ahí que la experimentación conviva con temas antiguos y que la manifestación de las novedades contemporáneas se combine con formas clásicas. Y de algún modo, Borges parece consciente de su propósito y su experiencia, desde que procura contener ese cambio.

Es posible entonces afirmar que la revista se encuentra lejos de un vanguardismo radical: no hay quiebre en las formas ni una innovación fehaciente en los temas; tampoco forja un lenguaje poético con características propias, aunque alcance a señalar la necesidad de impulsarlo. Esto resulta claro en el uso del verbo «remozar» –en «Al oportuno lector»– para actuali-

zar el lenguaje poético y, asimismo, en la manifestación de la necesidad de un campo de experimentación amplio para el ultraísmo. En este sentido, las definiciones contradictorias del movimiento sugeridas en la apertura de la revista encuentran una conciliación en su complemento: aunque no hay un enfrentamiento violento con la literatura de su tiempo, se reclama un ámbito más amplio, una apertura del campo. Por eso, las intenciones de Borges y su séquito se ajustan mejor a la definición del *modernism* –en el sentido anglosajón–, que a la de una vanguardia, que elabora el pasado como una amenaza a su libertad creativa y por tanto tiende a desafiarla. Este otro toma aspectos de la tradición para reelaborarlos en un sentido diverso y combina elementos del habla popular con referencias cultas.

En este sentido, cabe apuntar que, en 1923, la hegemónica revista *Nosotros* (n.º 170), lanzó una encuesta a numerosos escritores jóvenes donde se preguntaba si consideraban que existiera ya una nueva generación literaria argentina.¹⁶ Aunque algunos se muestran reticentes a afirmarlo,¹⁷ otros la confirman. Entre estos últimos, Borges la identifica con el ul-

traísmo, en su afán no solo por dar un lugar al movimiento, sino también por multiplicar los planos y complejizar el sistema literario porteño. Evidentemente la encuesta era aún prematura: la consciencia de una nueva generación todavía no se había emancipado de su vertiente ultraísta, es decir, no había hallado su especificidad local. Sin embargo, al año siguiente, Brandán Caraffa acierta en su diagnóstico sobre 1922: escritores de transición, el grupo que aglutina Borges alrededor de la revista *Proa* se arma para el combate que abriera un espacio nuevo y una necesidad que no existía previamente en el campo literario argentino. Como «atletas sobre el campo de batalla», ejercitan el lenguaje en busca de formas todavía no halladas, pero fervorosamente atizadas para multiplicar poesía. Así, examinado cien años después, podemos afirmar que el veintidós fue el umbral o el gozne, la preparación de lo que apenas dos años después vendría a sacudir la aletargada escena literaria porteña.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz SARLO (1997): *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. Buenos Aires, Ariel.
- ANGENOT, Marc (2010): *El discurso social. Los límites históricos entre lo pensable y lo decible*. Trad. de Hilda H. García. Presentación de María Teresa Dalmaso y Norma Fatale. Buenos Aires, Siglo XXI.
- ARTUNDO, Patricia M. (2004): «Punto de convergencia: Inicial y *Proa* en 1924». En Carlos García y Dieter Reichardt (eds.), *Las vanguardias literarias en Argentina, Uruguay, Paraguay. Bibliografía y antología crítica*. Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 253-272.
- (2018): «Acerca de un modelo de intervención pública vanguardista: *Prisma. Revista mural*». En Rose Corral, Anthony Stanton y James Valender (eds.), *Laboratorios*

- de lo nuevo. Revistas literarias y culturales de México, España y el Río de la Plata en la década de 1920*. México, El Colegio de México, 117-134.
- BORGES, Jorge Luis (1922a): «La nadería de la personalidad», *Proa. Revista de Literatura*, n.º 1 (agosto 1922), [2-3].
- (1922b): «Noche de San Juan», *Proa. Revista de Literatura*, n.º 1 (agosto 1922), [4].
- (1922c): «Forjadura», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [3].
- (1922d): «Bibliografías. Manuel Maples Arce, *Andamios interiores*, México, 1922», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [4-5].
- (1923): «Acotaciones. Guillermo de Torre, *Hélices*, Madrid, 1923», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 3 (jul. 1923), [1-2].
- (1990): *Cartas de Jorge Luis Borges a Adriano del Valle*. Madrid, Arco Libros.
- (1999a): *Autobiografía*. Buenos Aires, El Ateneo.
- (1999b): *Cartas del fervor. Correspondencia con Maurice Abramowicz y Jacobo Sureda, 1919-1928*. Trad. de las cartas en francés de Marietta Gargatagli. Datación, notas, semblanzas, bibliografía de Carlos García. Pról. de Joaquín Marco. Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores / Emecé.
- BRANDÁN CARAFFA, Alfredo (1924): «La calle de la tarde. De Francesca a Beatrice», *Proa*, 2.ª época, n.º 3 (oct. 1924), 3-9.
- DEL GIZZO, Luciana (2018): «El surrealismo evanescente. Avatares y motivos del surgimiento precoz y la corta duración del primer grupo surrealista argentino (1926-1930)», *Entre Caníbales. Revista de Literatura*, vol. 2, n.º 9 (dic. 2018), 49-74.
- FOUCAULT, Michel (2002): *La arqueología del saber*. Trad. de Aurelio Garzón del Camino. Buenos Aires, Siglo XXI. (Teoría, historia de las ideas).
- GARCÍA, Carlos (2018): *Revistas hispanoamericanas de vanguardia (1921-1932)*. Madrid, Albert.
- (2020): *Ultraísmos. 1919-1924*. Sevilla, Renacimiento. (Los Cuatro Vientos; 162).
- (2023): *Prisma y Proa. (Buenos Aires, 1921-1922 y 1922-1923). Embajadoras del Ultraísmo en Argentina* [en prensa].
- GROYS, Boris (2005): *Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural*. Trad. de Manuel Fontán del Junco. Valencia, Pre-Textos. (Ensayo; 727).
- HOBBSBAM, Eric (1998): *Historia del siglo XX*. Trad. de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells. Buenos Aires, Crítica.

- JUAN [BORGES], Guillermo (1922): «Parque», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [4].
- LAFLEUR, Héctor; Sergio PROVENZANO y Fernando ALONSO (2006): *Las revistas literarias argentinas 1893-1967*. Buenos Aires, El 8vo. Loco.
- LANGE, Norah (1922): «Tres poemas», *Proa. Revista de Literatura*, n.º 1 (agosto 1922), [4].
- LEDESMA, Jerónimo (2009): «Rupturas de vanguardia en la década del 20. Ultraísmo, martinfierrismo». En Celina Manzoni (dir.), *Historia crítica de la literatura argentina. Rupturas*. Buenos Aires, Emecé, 167-198.
- MALESPINE, Emile (1922): «Clisés», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [5].
- MAPLES ARCE, Manuel (1922): «A veces, con la tarde», *Proa. Revista de Literatura*, n.º 1 (agosto 1922), [5].
- MEDINA, Vicente (1921): *En las escuelas*. Rosario (Argentina), Vicente Medina Editor.
- MONTALDO, Graciela (1990): «*Los Pensadores y Claridad*: una propuesta cultural de la izquierda argentina (1922-1941)», *América. Cahiers du CRICCAL*, n.º 4-5, 421-430.
- PRIETO, Adolfo (1956): *Sociología del público argentino*. Buenos Aires, Leviatán.
- ROMANO, Eduardo (1984): «Las revistas argentinas de vanguardia en la década de 1920», *Cuadernos Hispanoamericanos*, n.º 411 (sept. 1984), 177-200.
- SARLO, Beatriz (1988): *Una modernidad éeriférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- SUREDA, Jacobo (1922): «Poema encarnado», *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [4].
- TORRE, Guillermo de (1920): «Literaturas novísimas. El movimiento ultraísta español», *Cosmópolis*, n.º 23 (nov. 1920), 473-495. Obtenido de <https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=d565d83c-497e-4e55-91acd9595c00b8f1&page=91>. Fecha de consulta: 2-5-2022.
- (1922): «Gestos polémicos. El Ultraísmo contra el "Sencilismo"». (Réplica a Vicente Medina), *Proa. Revista de Renovación Literaria*, n.º 2 (dic. 1922), [1].
- (1971): *Historia de las literaturas de vanguardia II*. Madrid, Guadarrama.
- VV.AA. (1921): «Manifiesto del Ultra», *Baleares*, Palma de Mallorca, n.º 131 (15-2-1921), [20]. Obtenido de <https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=2db9be8d-1f97-4403-92e2-53244fa7ed93&page=20>. Fecha de consulta: 2-5-2022.
- (1923): «Una encuesta de *Nosotros*», *Nosotros*, n.º 170 (jul. 1923), [s. p.].